

IZBOLJŠAJMO ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE UČENCEV IN DIJAKOV: spremenimo s šolo povezano sedentarno vedenje

Kaj vemo?

Sedentarno vedenje
predstavlja aktivnosti, med katerimi je poraba energije nizka ter med katerimi posameznik sedi ali leži.

Študije kažejo,
da učenci in dijaki preživijo sedentarno 63 % šolskega dne.

COVID-19
Vse od začetka pandemije ima za številne učence in dijake uporaba naprav z zaslonom vse pomembnejšo vlogo.

Dolgotrajno sedentarno vedenje (zlasti čas pred zasloni)

ima kvarni vpliv na zdravje in učno uspešnost šolajočih se otrok in mladostnikov.

Kaj lahko storimo?

Učitelji in šolski strokovni sodelavci lahko pomagata izboljšati zdravje in dobro počutje učencev in dijakov. Vključite več gibanja in zmanjšajte uporabo zaslonov med poukom ter kot del domače naloge.

Spremenite svojo prakso,

spremenite dan,

spremenite kulturo!

Priporočila

Ta priporočila in strategije lahko pomagajo učiteljem povečati količino gibanja in zmanjšati sedentarno vedenje ter uporabo zaslonov med s šolo povezanimi aktivnostmi ... kar bo koristilo zdravju in dobremu počutju vaših učencev in dijakov, kot tudi vam!

Vključite več gibanja v šolski dan in kot del domače naloge

Prekinjajte dolgotrajno sedentarno vedenje z različnimi vrstami gibanja.

Za učence starosti od 5 do 11 let vključite gibalni odmor vsaj vsakih 30 minut.

Vključite različne vrste gibanja v pouk in kot del domače naloge.

Nadomeščajte oblike učenja, ki temeljijo na sedentarnem vedenju, z oblikami učenja, ki temeljijo na gibanju.

Vključite uporabo zaslonov le takrat, ko ima le-ta utemeljen namen

Prednost naj imajo učne metode, ki temeljijo na neposrednem človeškem stiku in vključujejo gibanje.

Zaslone uporabljajte le takrat, ko je kakovost učenja s tem občutno izboljšana.

Poskrbite, da bo s šolo povezan čas pred zasloni preživet smiselno in miselno/telesno dejavno.

Aktivnosti pred zaslonom pogosto prekinjajte.

Bodite zgled za zdravo uporabo zaslonov

S svojimi dejanji pokažite, kako je videti zdrava uporaba zaslonov.

Naj bo vaša uporaba zaslonov vedno zavestna.

Spodbujajte učence in dijake, naj sami nadzorujejo svoj čas pred zasloni.

Vprašajte se, kaj učencem in dijakom sporočate s svojo uporabo zaslonov.

Prepoznajte znake problematične uporabe zaslonov

- ⚠ Zdolgočasnost ali nesrečnost ob odsotnosti dostopa do tehnologije.
- ⚠ Težave pri sprejemanju omejitev časa, preživetega pred zasloni.
- ⚠ Uporaba zaslonov, ki slabo vpliva na šolo, družino in počutje.
- ⚠ Negativna čustva po uporabi naprav z zasloni.

Glede pomislekov o uporabi naprav z zasloni se pomenite s starši ali skrbniki.

Kako je to videti v praksi?

- Vključite gibalni odmor vsaj enkrat na 30 minut (v starosti 5 do 11 let) ali na 60 minut (12 do 18 let).
- Razmislite, kako bi lahko vključili več gibanja v šolsko uro ali kot del domače naloge.
- Učencem in dijakom predlagajte, da hodijo na mestu med razpravljanjem v razredu.
- Dovolite, da učenci in dijaki poiščejo in izvajajo tisto, kar jim ustreza, npr. stojijo med poukom.
- Vprašajte se, ali je uporaba zaslonov res najboljša pedagoško orodje v določeni situaciji.
- Spodbujajte oblike učenja, ki temeljijo na gibanju.
- Spodbujajte izogibanje uporabi naprav z zasloni med odmori za malico in kosilo.
- Dobre prakse vključevanja več gibanja v šoli delite z drugimi učitelji.
- Podprite zaposlene v šolah pri preizkušanju novih strategij in deljenju dobrih praks.